

(INDO)-PORTUGUÊS E SINHALA: INTERCÂMBIO DE PALAVRAS

Shihan de Silva Jayasuriya (Londres)

1. Introdução

Primeiro, os portugueses visitaram Sri Lanka em 1505. Voltaram doze anos mais tarde e começaram a estabelecer feitorias e fortalezas. O intercâmbio entre as palavras indo-portuguesas e sinhala começou durante este período.

Cerca de 75% da população do Sri Lanka são sinhaleses e a sua língua é o sinhala. Até ao século dezasseis, o vocabulário de sinhala foi influenciado pelo sânscrito, pelo prácrita, pelas línguas dravídicas e por outras línguas como o malaio e javanês. O período de colonização portuguesa do Sri Lanka começou com o intercâmbio sócio-cultural, entre os portugueses e os sinhaleses. Dada a frequente comunicação entre os dois povos nas fortalezas, palavras sinhaleses foram introduzidas na linguagem coloquial portuguesa, e também, palavras portuguesas foram introduzidas no sinhala coloquial (Perera 1922). Com isso, desenvolveu-se o crioulo português. Ainda hoje há algumas pessoas que falam essa língua. Elas moram em duas cidades, no leste da ilha, ou seja, Batticaloa e Trincomalee. Elas são chamadas de "burghers" (descendentes dos portugueses e dos holandeses). Há ainda uma outra comunidade, perto de Puttalam, no oeste da ilha, cujos membros são descendentes de africanos do leste. Eles são chamados de "cafres".

O indo-português é falado no subcontinente indiano por descendentes dos portugueses. As cantigas indo-portuguesas são a fonte para as cantigas chamadas "baila" e "cafrinha" em Sri Lanka (de Silva Jayasuriya 1995, 1996). Dalgado (1919-21) pesquisou as palavras do indo-português que eram originárias dos territórios ocupados pelo português. Em Sri Lanka, essas palavras passaram para a linguagem coloquial e escrita sinhala. Por exemplo, o "Rajāvālia", "Parangi Hatana" e "Konstanfinu Hatana" contêm algumas palavras indo-portuguesas mas a maioria das palavras se encontram na linguagem coloquial Sinhala. Vejamos um exemplo do "Rajāvālia".

Don Juvan Arikku kiyana pidālguvāt Viḷponsi Aponsu Pererā kiyana pādīriyāt gōven avit

'O fidalgo chamado Dom João Arico e o padre chamado Vilponso Afonso Pereira vieram de Goa'

Nesse exemplo há duas palavras portuguesas: "fidalgo" e "padre". As palavras portuguesas são usadas no sinhala literário para descrever aspectos da cultura portuguesa (Sannasgala, 1976). Ainda assim, as palavras sinhala também são incorporadas em indo-português. É possível agrupar essas palavras em campos semânticos.

A adição de 'a', 'ya' e 'va' dão as formas singulares do nome em sinhala.

2. Interinfluências várias por área lexical

2.1. profissões

Algumas palavras portuguesas associadas a profissões são encontradas no sinhala, e vice-versa.

Palavras que passaram do indo-português para sinhala:

(indo)-português	sinhala	inglês
cavaleiro	kavalēru(va)	horseman
engenheiro	injinēru(va)	engineer
governador	govarnadōru(va)	governor
imperador	emperad ru(va)	emperor
medidor	minindōru(va)	measurer
pedreiro	pedarēru(va)	stone mason
sapateiro	sapatēru(va)	shoemaker
soldado	soldādu(va)	soldier

Palavras que passaram do sinhala para indo-português:

sinhala	indo-português	inglês
gambāra(ya)	ganara	superior in village
kuruneka	cornaca	chief of elephant stud
mahātera unnānse	maturance	chief buddhist priest

2.2. Nomes de baptismo

As pessoas que se converteram ao catolicismo recebiam nomes cristãos no momento do baptismo. A forma portuguesa é usada em sinhala, mas não a forma inglesa ou holandesa, dos colonizadores subsequentes da ilha.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala:

(Indo)-Português	Sinhala	Inglês
Agostinho	Augustīnu	Augustine
Catarina	Katarīna	Catherine
Constantino	Kustanfinu	Constantine
Francisco	Pransisku	Francis
João	Juan	John
Maria	Mariya	Mary
Pedro	Pēduru	Peter

2.3. Sobrenomes

Os descendentes dos portugueses têm sobrenomes portugueses, mas não existem muitos deles hoje em dia. Muitos que têm sobrenomes portugueses são descendentes

tes dos sinhaleses que adotaram sobrenomes portugueses. Por exemplo, Silva, Pereira e Costa. Alguns sobrenomes se introduziu no sinhala e vice-versa.

Sobrenomes que passaram do indo-português para sinhala.

(Indo)-Português	Sinhala	grafia romanizada
D'Oliveira	Doluwira	Doluwira
Salvador	Salvadōru	Salvadoru
Vigiador	Vijēdorū	Vijedoru

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

Sinhala	Indo-português	grafia romanizada
Atapattu	Atapato	Atapattu
Atukorala	Atacorla	Atukorala
Bandara	Pandar	Bandara
Denawaka	Inu-uaca	Denawaka
Vikramasinha	Bicarna-singa	Wickremasinghe

2.4. Títulos

Originalmente, "dom" era adotado por reis, príncipes e a nobreza em geral. Mais tarde, passou a ser usado por pessoas de classes sociais mais baixas, até que se tornou parte do nome de família, denotando maior status (Don Peter, 1997). Alguns títulos se introduziram no sinhala e vice-versa.

Títulos que passaram do indo-português para sinhala.

(Indo)-Português	Sinhala	Inglês
capitão	kapitānu	captain
dom	dom	sir
dona	dōna	lady
senhor	siñño	mister

"Dom" e "dōna" são usados como um prefixo para o nome, mas "Siñño" é usado como um sufixo entre os sinhalas, por exemplo "Dom Filipo", "Dōna Katarīna" e "Juvan Siñño".

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

Sinhala	Indo-português	Inglês
Appuha#mi	Apuame	Appuhami
ārachchi	Arache	Aratchi

2.5. Administração

A administração portuguesa introduziu palavras da administração civil, judiciária, militar e de terras ao sinhala e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(Indo)-Português	Sinhala	Inglês
Baioneta	Bayinēttu(va)	Bayonet
Munição	Mūnissam(a)	Ammunition
Petição	Petsam(a)	Petition
Pistola	Pistōla(ya)	Pistol
Procuração	Perakalāsi(ya)	Proxy
Procurador	Perakadōru(va)	Attorney
Regimento	Reginēntu(va)	Regiment

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
Anga Badda	Anga Bada	Poll Tax
Marala	Marala	Death Duty
Ola	Ola	Palm Leaf
Otu	Outo	A tax on land

2.6. Crenças e costumes

A conversão ao catolicismo romano introduziu palavras portuguesas usadas nos cultos católicos no Sinhala. Do mesmo modo, algumas palavras sinhala se introduziram no indo-português da ilha.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
anjo	ānju(va)	angel
apóstolo	apōstolu(va)	apostle
batismo	bautisma(ya)	baptism
oração	orasan	prayer

Algumas palavras que passaram do sinhala para o indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
āgama	āgama	religion
īswara	Ispara	a Hindu god
Jātaca	jataca	a buddhist story
Pattini	Pateni	a goddess
rākshasha	racxassa	demon
terunn nse	terunanse	buddhist monk
Vedanta	Vedanda	Vedas

2.7. Vida doméstica

Os portugueses introduziram termos arquitetônicos e mobílias para os lares, quando eles construíram fortalezas, igrejas e casas e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
banco	banku(va)	bench
grade	grādi(ya)	rail
lâmpada	lāmpu(va)	lamp
mesa	mēsa(ya)	table
pinxel	pinsala(ya)	brush

Algumas palavras que passaram desde sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
asana(ya)	assane	chair
vatti(ya)	vatti	basket

2.8. Comida e bebida

Os portugueses introduziram suas comidas e bebidas na ilha. Assim, palavras portuguesas relacionadas à comida e bebida passaram para o sinhala, e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do Indo-português para Sinhala:-

(indo)-português	sinhala	inglês
biscoito	viscōtu(va)	biscuit
caldo	kaldu(va)	broth/soup
pastel	pastāla(ya)	pastry

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
amuna	amano	a measure of capacity
āppa	apa	Hopper (Sri Lankan dish)
bulat	bulat	Betel Leaves
surā	sura	Toddy (Sri Lankan Drink)

2.9. Entretenimento

Palavras portuguesas associadas à música, dança e atividades de lazer foram introduzidas no sinhala e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
baile	bayila	baila song
banjo	banjo	Bbanjo
dado	dādu(va)	die

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
rūkada(ya)	roquea	puppet

2.10. Indumentária

Os sinhalas adotaram roupas portuguesas. Assim, palavras associadas a roupas portuguesas passaram para o sinhala e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
amostra	mōstara(ya)	design
botão	bottam(a)	button
calção	kalīsam(a)	a pair of trousers
camisa	kamīsa(ya)	shirt
chinela	chinela(ya)	slipper
chita	chītta(ya)	chintz
lenço	lēnsu(va)	handkerchief
padrão	patarom(a)	pattern
renda	rēnda(ya)	lace

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
konda(ya)	conde	knot in hair/hair

Algumas palavras indo-portuguesas são adaptadas das línguas dravídicas. Por exemplo, 'konde' é tamil, malaialo e cannada.

2.11. Transporte

Há palavras portuguesas associadas a transportes e locomoção em sinhala e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
compasso	kompāsu(va)	compass
estação	istēsam(a)	station

monção	mosam	monsoon
roda	rōda(ya)	wheel

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
katapun	catapune	boat

2.12. Nomes de Lugares

Alguns nomes portugueses passaram para sinhala e vice-versa.
Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	grafia romanizada
Milagres	Milāgiriya	Milagiriya
São Tomé	Santumpitiya	Santumpitiya

Algumas palavras que passaram do sinhala para indo-português.

sinhala	indo-português	grafia romanizada
Kollupitiya	Calupeti	Colpetty
Puttalama	Putalão	Puttalam
Vaskaduva	Vascarua	Vaskaduva

2.13. Vegetais e Frutas

Como os portugueses introduziram novos vegetais e frutas em Sri Lanka, os nomes portuguesas respectivos passaram para o sinhala.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
ananás	annasi	pineapple
couve	gōva	cabbage
mandioca	maññokkā	manioc
pera	pera	pear
pepino	pipiñña	cucumber

É interessante notar que algumas palavras para flores, vegetais e frutas consistem de léxicos indo-português e sinhala. Por exemplo, em "gōva mala", "sapattu mala" e "rōsa mala", "gōva" (couve), "sapattu" (sapato) e "rōsa" (rosa) são palavras indo-portuguesas, mas "mala" (flor) é sinhala.

2.14. Animais

Animais e palavras portuguesas associadas a eles também passaram para o sinhala quando os portugueses introduziram animais na ilha e vice-versa.

Algumas palavras que passaram do indo-português para sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
burro	buru(va)	ass
pato	patta(ya)	duck

Algumas palavras que passaram do sinhala para o indo-português.

sinhala	indo-português	inglês
goma	goma	cow dung
talago(ya)	talagoia	iguana

3. Verbos

Alguns verbos também passaram do indo-português para o sinhala. Um verbo auxiliar é necessário em sinhala. Por exemplo "karanna" (fazer), "venna" (estar/ser), "bandinna" (amarar), "yanna" (ir).

(indo)-português	sinhala	inglês
abençoar	bensāru karanna	to bless
casar	kasāda bandinna	to marry
cantar	kantāru karanna	to sing/chant
pintar	pintāru karanna	to paint
reformular	reparam du karanna	to reform
reparar	reparāru karanna	to repair
rondar	rōnde yanna	to patrol/go around
taxar	taxēru karanna	to rate/appraise

4. Adjectivos

Alguns adjectivos também passaram do Indo-Português para Sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
asiano	asiyānu	Asian
asiático	asiyātika	Asiatic
curto	kurtu	short
dobrado	debarādu	double/two-fold
grosso	gorōsu	coarse
inteiro	interu	entire
pancada	pankādo	boastful
português	pruthugīsi	Portuguese
rosa	rōsa	pink
tonto	tōntu	giddy/dizzy

5. Fonologia

Hettiaratchi (1965) pesquisou algumas mudanças fonológicas a que as palavras portuguesas estão sujeitas quando são adaptadas para o sinhala. Elas são reanalisadas, além de incluírem outras.

(a) Quando uma palavra portuguesa termina em uma consoante, uma vogal é acrescentada. Assim, a palavra sinhala termina em vogal.

(indo)-português	sinhala	inglês
dedal	didāla(ya)	thimble
funil	punīla(ya)	funnel
pincel	pinsala(ya)	brush
pires	pīrisi(ya)	saucer

(b) Quando uma palavra portuguesa termina em vogal, uma outra vogal é incluída na palavra.

(indo)-português	sinhala	inglês
doce	dōsi	sweet
grade	garādi(ya)	rail
trigo	tīringu	wheat
vidro	vīduru(va)	glass

(c) Um 'y' e 'v' é incluído no nominativo singular para eufonia.

(indo)-português	sinhala	inglês
alfinete	alpenetti(ya)	pin
carreta	karetta(ya)	cart
escola	iskōla(ya)	school
espaço	ispāsu(va)	space
pato	pātt(ya)	duck
saco	sāku(va)	sack/bag/pocket
sapateiro	sapatēru(va)	shoe-maker
sino	sinu(va)	bell
soldado	soldādu(va)	soldier

As palavras indo-portuguesas que começam por "a", por exemplo, "alfinete", são de origem árabe (Mattoso Camara 1972). Os árabes visitaram o Sri Lanka desde o século seis (VI). Assim, é difícil saber se estas palavras passaram para sinhala direto do árabe ou do indo-português. Algumas vezes, palavras árabes, persas, malaias e sânscritas passaram para sinhala a partir do indo-português.

(d) Quando as palavras portuguesas terminam em "o", um "a" é incluído no equivalente sinhala, por ser uma terminação comum na forma singular sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
batismo	bautisma(ya)	baptism
sarampo	sarampa	measles

(e) O "ão" das palavras portuguesas é substituído pelo som bilabial nasal [m] ou o dorso-velar [n] ou [ŋ] em sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
leilão	lellam(a)	auktion
pregão	peragam	banns
rolão	ruḷam	pollard/brown flour
sabão	saban	soap

(f) Os ditongos indo-portugueses são normalmente substituídos por uma vogal, normalmente longa, em sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
beira	bēre	bank/Shore
inteiro	intēru	entire
janeiro	janēru	january
pascoa	pāsku(va)	easter
pedreiro	pedarēru(va)	mason
pencira	penēra(ya)	sieve
quaresma	korosme	lent
quarto	kārtu(va)	quarter

Em indo-português, quando há duas vogais juntas, um "glide" sonoro é incluído entre elas em sinhala.

indo-português	sinhala	inglês
asiática	asiyatika(ya)	Asian
diamante	diyamanti(ya)	diamond

(g) O 't' em português é 'p' em sinhala.

indo-português	sinhala	inglês
fiscal	piskal	fiscal
forca	pōraka(ya)	gallows
forma	pōrama	form
forno	pōranu(va)	oven
frasco	parasku(va)	flask
garfo	gāruppu(va)	fork
formado	reparamādu	reformed

(h) Quando há ramos de palavras portuguesas com uma semivogal, uma vogal "svara-bhakti" é incluída entre duas consoantes em sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
colchão	Kuliccam(a)	mattress
lacre	Lākiri	sealing Wax
trunfo	Turūmpu(va)	trump card

(i) O 'g' em português é 'k' em sinhala.

(indo)-português	sinhala	inglês
figado	pikudu	liver
figura	pikura	layout
vinagre	vinākiri	vinegar

6. Vocabulário em geral

As palavras sinhala passaram para o indo-português quando os portugueses se defrontaram com os aspectos sócio-culturais do Sri Lanka que eram novos para eles. Por exemplo, as palavras que indicam religião, nomes de lugares, sobrenomes, títulos e trabalhos da ilha passaram do sinhala para o indo-português. Há cerca de 100 palavras sinhala em indo-português.

O português afectou o vocabulário de sinhala. Algumas destas palavras foram incorporadas ao sinhala quando os portugueses introduziram novas idéias ou objectos no Sri Lanka. Alguns exemplos são dados abaixo.

(indo)-português	sinhala	inglês
garfo	gāruppu(va)	fork
missão	misama	mission
órfão	oruppu(va)	orphanage
pão	pan	bread

Algumas palavras portuguesas foram usadas de preferência a palavras sinhala que já existiam. Exemplos são dados abaixo.

(indo)-português	sinhala	inglês
bastão	bastam(a) [sarayatiya]	stick
pintura	pintūra(ya) [chāyarupa]	picture
semana	sumāna(ya) [satiya]	week
soldado	soldādu(va) [sebalā]	soldier
tacho	tāchchi(ya) [valanda]	pan

Em sinhala há cerca de 1000 palavras indo-portuguesas. Isto não é surpreendente porque os sinhalas admiravam os Portugueses. Em 1658, os holandeses colonizaram as regiões costeiras do Sri Lanka. A política oficial era deslocar a língua e a religião dos países que colonizaram. Todavia, era necessário que os holandeses aprendessem indo-português para se comunicarem com as pessoas na ilha (Smith 1977). Mesmo depois que o período de colonização dos portugueses terminou, o indo-português ainda se manteve vivo no Sri Lanka. Embora as colónias fossem limitadas às regiões costeiras, a influência dos portugueses estendeu-se para o centro da ilha. Quando os portugueses tentaram invadir o reino de Kandy no centro da ilha, Rajasinghe II (o Rei de Kandy) procurou a ajuda dos holandeses, embora o português fosse a língua usada para a co-

municação entre o reino de Kandy e as forças europeias. Um número significativo de pessoas da ilha se converteram ao catolicismo, junto com o rei Dharmapala de Catte (o reino principal na ilha). O povo de Kandy também queria aprender com os jesuítas. O rei Wimaladharماسuriya construiu o seu palácio no estilo português. Também as roupas, as comidas e as bebidas portuguesas foram adaptadas. Cerca de 350 anos se passaram desde que o período de colonização portuguesa terminou, mas algumas palavras que são usadas frequentemente em sinhala têm origem no indo-português. Esta é uma demonstração do domínio do indo-português no Sri Lanka contemporâneo, e no sinhala em particular.

Um visão de conjunto do intercâmbio entre palavras indo-portuguesas e sinhala demonstra o efeito do contacto sócio-cultural entre os portugueses e os sinhalas. Os casamentos entre as duas nações e as conversas religiosas contribuíram para a crioulização e intercâmbio das palavras.

Nota

Estou muito grata ao Doutor Philip Baker, Universidade de Westminster, Londres, por seus comentários.

Referências

- Dalgado, S R. 1919/11. *Glossário luso-asiático*. Coimbra.
- De Silva Jayasuriya, S. 1995. Portuguese and English translations of some Indo-Portuguese songs in the Hugh Nevill Collection. *Journal of the Royal Asiatic Society of Sri Lanka*, New Series XL, 1-102.
- De Silva Jayasuriya, S. 1996. Indo-Portuguese songs of Sri Lanka: the Nevill Manuscript. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* Vol. 59, Part 2, pp.253-267.
- Don Peter, W. L. A. 1997. Lusitanian links with Lanka. Colombo: Arnold's International Printing House.
- Hettiaratchi, D E. 1965. Influence of Portuguese on the Sinhalese Language. *Journal of the Royal Asiatic Society*, Vol. IX, Part 2 (New Series).
- Mattoso Camara Jr, J. 1972. *The Portuguese Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Perera, S G. 1922. Portuguese Influence on Sinhalese Speech. *Ceylon antiquary and literary Register* 8:45-60.
- Sannasgala, P B. 1976. A study of Sinhala vocables of Dutch Origin with appendices of Portuguese and Malay/Javanese borrowings, Sri Lanka: Netherlands-Alumni Association, Sri Lanka.
- Smith, I R. 1977. *Sri Lanka Creole Portuguese Phonology*, tese de doutorado, Cornell University.